

*Елхова Оксана Игоревна,
доктор философских наук,
профессор кафедры философии и культурологии
Уфимского университета науки и технологий (г. Уфа, Россия).*

ТВОРЧЕСТВО НЕЙРОСЕТЕЙ «УБИВАЕТ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Аннотация:

В статье автор, анализируя творчество нейросетей на примере изобразительного искусства, приходит к выводу, что новые технологии не «убивают» человеческое искусство. Напротив, нейросеть может стать дополнительным инструментом для творчества и помочь творческим людям расширить свои возможности. Кроме того, искусство человека всегда будет иметь свойственную ему эмоциональную глубину и индивидуальность, которые не могут быть полностью воспроизведены нейросетью. Таким образом, нейросеть не является угрозой для человеческого искусства, а скорее может стать новым и интересным направлением в его развитии.

Ключевые слова: нейросеть, творчество, искусство, искусственный интеллект.

*Elkhova Oksana Igorevna,
doctor of philosophical science,
Professor of the Department of Philosophy and Cultural Studies
Ufa University of Science and Technology (Ufa, Russia).*

CREATIVITY OF NEURAL NETWORKS «KILLS» HUMAN ART

Annotation: In the article, the author, analyzing the creativity of neural networks, comes to the conclusion that new technologies do not «kill» human art. On the contrary, the neural network can become an additional tool for creativity and help creative people expand their capabilities. In addition, human art will always have an inherent emotional depth and individuality that cannot be fully reproduced by a neural network. Thus, the neural network is not a threat to human art, but rather can become a new and interesting direction in its development.

Key words: neural network, creativity, art, artificial intelligence.

Искусственный интеллект в настоящее время начал проникать и в творческую сферу. Это происходит благодаря развитию технологий машинного обучения, которые позволяют компьютеру на основе большого количества данных продуцировать новые произведения, трудноотличимые от творений, созданных человеком. Нейросеть представляет собой систему, состоящую из множества нейронов, объединенных в слои. Каждый слой выполняет определенную функцию, а их взаимодействие позволяет нейросети решать сложные задачи, такие как распознавание образов, классификация данных, анализ изображений и создание художественных произведений, генерация текста, музыки.

Можно ли сказать, что нейросеть своим творчеством «убивает» человеческое искусство? Попробуем ответить: не все так однозначно. Например, нейросети вполне могут быть полезны людям, которые не являются художниками. Так, если вы не знаете, как рисовать, и вам хочется научиться, то вам поможет нейросеть. Она будет предлагать вам различные комбинации, пока вы не найдете ту, которая вам понравится. Таким образом, нейросеть может стать инструментом для расширения творческих возможностей человека, позволяя ему экспериментировать и находить новые подходы. Например, нейросеть может быть обучена распознавать определенные элементы в произведениях искусства, такие как цвета, формы или текстуры, и использовать их для создания новых произведений. Это означает, что нейросеть может анализировать большие объемы данных и выявлять закономерности, которые не могут быть замечены человеком. Кроме того, нейросеть может использоваться для создания новых и уникальных произведений искусства, которые могут быть вдохновлены стилем и техниками известных художников, но при этом будут иметь свой собственный характер и стиль. Это может помочь художникам расширить свой творческий потенциал и создавать произведения, которые были бы невозможны без использования нейросетей [1].

Более того, использование нейросетей в искусстве может стать значимым шагом в сотрудничестве и слиянии машинного и человеческого интеллекта, что может привести к созданию уникальных произведений искусства. Авторство и исходная идея всегда будут принадлежать человеку, а интерпретация и исполнение может быть дополнена или усовершенствована нейросетью. Таким образом, нейросеть не убивает человеческое искусство, но помогает ему эволюционировать и развиваться вместе с технологическим прогрессом.

Современные художники все чаще используют нейросети в своих работах, создавая так называемое AI-art. Это направление искусства возникло благодаря развитию искусственного интеллекта и его способности генерировать новые изображения, звуки и тексты. Создание произведений AI-art может привести к появлению различных моделей сотворчества. Например, художник может использовать нейросеть для генерации базовой структуры работы, а затем дорабатывать ее вручную. Или же художник может создавать произведения взаимодействуя с нейросетью, передавая ей определенные параметры и получая результаты в реальном времени.

Один из самых известных представителей AI-art – Скотт Итон, который использует нейросети для создания абстрактных картин и скульптур. Его работы имеют сложную структуру и являются результатом взаимодействия между художником и компьютером. С. Итон также создает скульптуры из металла и других материалов, которые также являются результатом работы нейросетей. Работы художника были выставлены в различных музеях и галереях по всему миру и отмечены многочисленными наградами за инновационные подходы к искусству.

С. Итон считает, что AI-art может стать очень важным направлением в искусстве в будущем. Он уверен, что нейросети могут помочь художникам расширить свои возможности и создавать произведения, которые были бы

невозможны без использования технологий AI. Помимо прикладных проектов, С. Итон разрабатывает и теоретическую часть вопроса, широко известна его книга «Пластическая анатомия для цифрового художника». Автор подчеркивает: «в мире цифрового искусства эти знания основополагающие. Более того, их роль гораздо важнее, чем в традиционном искусстве» [2].

Представляет значительный интерес проект AI-Da, первого робота-художника, созданного на основе искусственного интеллекта. Робот назван в честь известного математика и первой женщины-программиста Ады Лавлейс. Техническое устройство, способное рисовать портреты и абстрактные картины, а также создавать инсталляции и скульптуры, оснащено камерами и сенсорами, которые позволяют ему воспринимать окружающую среду и принимать решения в режиме реального времени. Умная машина может взаимодействовать с людьми и анализировать их эмоции, что помогает в создании уникальных произведений искусства. Данный проект был создан британским художником и исследователем Эйданом Меллером, который не сомневается, что AI-Da станет символом слияния искусства и технологии, а также поможет людям лучше понимать искусство и его роль в нашей жизни [3].

Работы российской арт-группы «Recycle» и французской арт-группы «Obvious» демонстрируют насколько разнообразными могут быть произведения AI-art и какие возможности они предоставляют художникам. Обе арт-группы используют современные технологии в своих работах, но выбирают разные направления искусства для выражения своих мыслей. «Recycle» больше ориентирована на создание скульптур и инсталляций, в которых сочетаются природные материалы и технологии, а «Obvious» создает портреты с помощью нейросетей.

Так, арт-группа «Recycle» является одним из лидеров в области искусства, использующих нейросети, и продолжает экспериментировать с новыми технологиями, чтобы создавать все более удивительные произведения. Для этого они обучают нейросеть на изображениях натуральных объектов и затем используют ее для генерации новых шаблонов, в итоге, создаются произведения, в которых используются природные материалы и технологии. В одном из своих проектов они использовали нейросеть для создания 3D-моделей, которые затем были напечатаны на 3D-принтере и использованы для создания скульптур. Художники группы также экспериментировали с использованием плесени в своих работах, создали инсталляцию, покрытую слоем плесени, которая постепенно разрушала ее. Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть идею преходящей природы и изменчивости мира. Recycle Group считает, что новые технологии, такие как нейросети и 3D-печать, помогают художникам расширить свои возможности и создавать уникальные произведения искусства. Художники также считают, что искусство должно отражать изменяющийся мир и включать в себя новые технологии и материалы [4].

Арт-группа «Obvious» использует нейросети для создания портретов. Для этого они обучают нейросеть на большом количестве портретов известных художников и затем используют ее для генерации новых произведений. В 2018

году на аукционе Christie's впервые было продано произведение, созданное искусственным интеллектом, картина «Портрет Эдмона Белами» была куплена за 432500 долларов [5]. Художники продолжают экспериментировать с новыми технологиями и материалами, чтобы создавать уникальные произведения искусства. Их работы не только красивы и интересны, но и вызывают размышления о мире, в котором мы живем, и о том, как он меняется.

Все вышеупомянутые художники активно используют технологии виртуальной реальности как часть интерактивной выставки или музея. Виртуальное изобразительное искусство можно охарактеризовать как новый вид искусства, который возникает благодаря развитию технологий виртуальной реальности и компьютерной графики. Это может быть как автономное произведение искусства, созданное с помощью специализированных программ и технологий, так и включение в реальный мир с помощью устройств дополненной реальности. Виртуальное изобразительное искусство открывает новые возможности для художников, позволяя им создавать произведения, которые невозможны в реальном мире. Они могут использовать виртуальные материалы, формы и текстуры, а также создавать эффекты, которые невозможно воспроизвести в реальности. Это также дает зрителям возможность погрузиться в уникальный мир искусства, где они могут свободно перемещаться и взаимодействовать с произведением [6]. Виртуальное изобразительное искусство становится все более популярным и привлекательным для художников и зрителей. Оно представляет собой новый этап в развитии искусства, который может изменить наше представление о нем и открыть новые возможности для творческого выражения.

В настоящее время AI-art позволяет художникам использовать современные технологии для создания новых произведений искусства. Нейросети становятся неотъемлемой частью творческого процесса, позволяя художникам экспериментировать с формами, цветами и текстурами. Это означает, что нейросеть может изучать определенные образцы и примеры, чтобы научиться создавать новые, уникальные результаты. В контексте искусства, нейросеть может использоваться для создания новых, интересных и неожиданных уникальных продуктов, которые могут стать источником вдохновения для художников. Однако нейросеть не может заменить уникальность и творческий потенциал человека, а только расширить его возможности [7].

Подчеркнем, что новейшие технологии могут быть полезным инструментом для творческого процесса, но они не могут полностью заменить классическое искусство. Не стоит забывать, что искусство, созданное компьютером, не имеет человеческой эмоциональной составляющей и может не содержать глубокого смысла, который может быть передан только человеком. Хотя информационные технологии и позволяют создавать уникальные произведения, которые ранее были недоступны для человеческого творчества. Такие произведения не могут заменить эмоциональную глубину и индивидуальность, которые присущи классическому искусству. Таким образом, хотя искусственный интеллект может помочь в создании произведений, но он

не может полностью заменить творческий процесс, который является уникальным и неповторимым для каждого человека. Кроме того, классическое искусство имеет богатую историю и культурное значение, которые невозможно заменить новыми технологиями.

Да, нейросети пока что действуют в рамках, заданных ими человеком. Они могут использоваться для решения определенных задач, например, распознавания образов или голосов, обработки текста и т.д. Но для того чтобы нейросеть могла действовать более свободно и креативно, необходимо обучать ее не только на основе конкретных задач, но и давать ей возможность самостоятельно искать новые решения. В дальнейшем, возможно, нейросети будут развиваться в направлении искусственного общего интеллекта, что позволит им действовать более самостоятельно и креативно.

Таким образом, можно сказать, что нейросети, безусловно, не убивают человеческое искусство, а наоборот, помогают ему развиваться и прогрессировать. Искусственный интеллект предоставляет новые возможности для творчества и позволяет художникам создавать более сложные и уникальные произведения. Творчество нейросетей не может полностью заменить человеческое искусство, так как в них отсутствуют творческая интуиция и эмоциональное восприятие, неотъемлемые составляющие человеческого творчества. Нейросети могут создавать произведения искусства, вполне интересные и оригинальные, но они не могут передать те глубинные чувства и эмоции, которые способен выразить человек.

В заключение отметим, что в настоящее время нейросети могут быть эффективно использованы как инструмент для помощи художникам в создании произведений искусства, но, вместе с тем, искусственный интеллект не может заменить человеческое творчество полностью, не заменят уникальности и креативности человеческого творчества. В конечном итоге искусство всегда будет оставаться результатом человеческого вдохновения, эмоций и опыта, выражением человеческой индивидуальности и культурных традиций, которые не могут быть полностью заменены машинами.

Литература

1. Кудряшев А.Ф., Елхова О.И. К онтологии искусства. В сборнике: Современная онтология X: Онтология и искусство // Сборник докладов Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2022. С. 16-19.
2. Скотт И. Пластическая анатомия для цифрового художника: пер. с англ. Изд-во: Scott Eaton, 2012, 75 с.
3. Brown M. «Some people feel threatened»: face to face with Ai-Da the robot artist. The Guardian. 2021.18 May. [Electronic resource] // URL: <https://www.theguardian.com/culture/2021/may/18/some-people-feel-threatened-face-to-face-with-ai-da-the-robot-artist> (last access: 30.04.2023).
4. Бондарев Д. Искусство искусственного интеллекта: кого считать автором в эпоху творчества нейросетей. Нож. 2020.5 июля. [Электронный ресурс] // URL

<https://knife.media/ai-art-main-question/?ysclid=lg5fe3o91m426328281> (дата обращения: 30 марта 2023 г.).

5.Каменская А. Художники Recycle Group – о нейросетях, плесени и новой природе. Стиль. 2021.30 июля. [Электронный ресурс] //

URL:<https://style.rbc.ru/people/610410f39a7947923b778dc0?ysclid=lg4k5mp22a935942096> (дата обращения: 30 марта 2023 г.).

6.Elkhova O.I. Justification of The Virtual Index In Philosophy Системная инженерия и информационные технологии. 2022. Т. 4. № 2 (9). С. 5-12.

7.Васильева В.Д., Елхова О.И. Онтологические характеристики и проблематика компьютерного творчества // В сборнике: Проблемы истории и философии науки и техники. Сборник научных статей по материалам национальной научно-практической конференции аспирантов и магистрантов. Тюмень, 2020. С. 29-34.